

Eckpunkte zur Governance von Patientenlotsen: Das Innovationsfondsprojekt LEX LOTSEN OWL

Autor:innen: Rebecca Pries¹, Johannes Mieth¹, Kathrin Krause¹, Christina Franzisket¹, Marie Schluttig², Prof. Dr. Clarissa Kurscheid², Sonja Gscheidle³, Dr. Matthias Arnold³, Jan Hendrik Schnecke⁴, Uwe Borchers⁴, Elmar Stegmeier⁵, Andreas von Schell⁶, Dr. Georg Galle¹, Dr. Michael Brinkmeier¹

¹ Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh

² figus GmbH, Köln

³ inav – privates Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, Berlin

⁴ ZIG – Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld

⁵ Social Impactor GbR, Aschau im Chiemgau

⁶ HELP GmbH, Wennigsen

Kernaussage: Das Projekt LEX LOTSEN OWL zielt darauf ab, verschiedene Lotseninterventionen zu harmonisieren und in eine einheitliche, regionale Governance zu integrieren, um die neue Versorgungsform Patientenlotse langfristig in die Regelversorgung zu überführen.

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Die sektorale Zergliederung und Intransparenz des deutschen Gesundheitssystems führt insbesondere bei Patient:innen in komplexen Versorgungssituationen, wie nach einem Schlaganfall oder kardiologischen Ereignis, zu Informationsdefiziten und einer inadäquaten Versorgung [1]. Zahlreiche Lotsenprojekte in verschiedensten Indikationsbereichen wurden in Deutschland bereits durchgeführt und über 75.000 Patient:innen von Lots:innen begleitet, um diesem Problem zu begegnen [2]. Allerdings fehlt es bislang an einer Harmonisierung der verschiedenen Interventionen zu ihrer Überführung in die Regelversorgung.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte: Das Innovationsfondsprojekt LEX LOTSEN OWL zielt darauf ab, verschiedene Lotseninterventionen zu harmonisieren und in eine einheitliche, regional ausgeprägte Governance zu integrieren. Dies soll den Weg zur Überführung der neuen Versorgungsform „Patientenlotsen“ in die Regelversorgung ebnen. Das Projekt erprobt unterschiedliche regionale Ausgestaltungsmöglichkeiten zur Einführung und Skalierung von Patientenlots:innen in Deutschland und entwickelt konkrete Eckpunkte und Empfehlungen für gesetzliche Regelungen. Dazu werden im Projekt „Lotsenbüros“ als neue Organisationseinheit eingeführt, die regionale Steuerungs- und Verwaltungsaufgaben bündeln und Netzwerkfunktionen übernehmen, um die Durchführung der Lotsentätigkeit zu unterstützen.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: An sechs Standorten in Ostwestfalen-Lippe konnten Schlaganfall-Lots:innen im Mai 2024 mit dem Patienteneinschluss starten. An jedem Standort wurde zudem ein Lotsenbüro implementiert, welches die Patientenlots:innen in ihren administrativen Tätigkeiten unterstützen soll. Die randomisiert-kontrollierte Studie bringt große Herausforderungen bei der Aufklärung und dem Patienteneinschluss mit sich, insbesondere in Bezug auf die Akzeptanz und das Verständnis der Patient:innen für die übergeordneten Projektziele. Ein breites Erfahrungswissen langjähriger Lots:innen trägt maßgeblich dazu bei, die Herausforderungen in der Patientenaufklärung zu adressieren.

Schlussfolgerung: Die Implementierung einer neuen, patientenzentrierten Versorgungsform, die Menschen mit komplexen Hilfebedarfen bei der Koordination ihrer Versorgung unterstützt, ist dringend notwendig. Das Projekt LEX LOTSEN OWL bündelt Synergien aus bestehenden Lotsenprojekten, um diese als erfolgreiche neue Versorgungsform zu etablieren und langfristig in die Regelversorgung zu integrieren.

Förderung: Innovationsfonds/Neue Versorgungsformen; Projektname: LEX LOTSEN OWL - Eckpunkte zur Governance von Patientenlotsen; Förderkennzeichen: 01NVF22116

Quellenangaben:

[1] Robert Koch-Institut. (2015). Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes: gemeinsam getragen von RKI und DESTATIS (Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 1. Auflage). Berlin: Robert Koch-Institut. <https://doi.org/10.17886/rkipubl-2015-003>

[2] Bundesverband Managed Care e.V. (2023). Gesundheitslotsen - Wegbegleiter für eine bessere Versorgung. Impulse zum Leistungsumfang, zur Qualifikation sowie zur organisatorischen und rechtlichen Verankerung von Gesundheitslotsen. Berlin. Verfügbar unter: <https://www.bmcev.de/wp-content/uploads/2023-01-12-BMC-Positionspapier-Gesundheitslotsen.pdf>